

COLASANTI, Marina. **Sereno mundo azul**. Il.Elizabeth Builes. São Paulo: Global Editora, 2023.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O sereno mundo azul de Mariana coloca o leitor entre o passado e o presente, transportando-o para um mar de histórias e cenários que habitam o limite tênue entre o real e o imaginário. As narrativas aqui reunidas, são contos de alumbramento que evidenciam a permanência do conto de fadas vestindo um novo figurino para um outro tempo e, ainda assim, mantendo as características do gênero. São quinze contos questionadores de falsos valores e comportamento da sociedade contemporânea, a partir de um percurso maravilhoso. Marina promove um gênero do passado, com o frescor do seu olhar atento para o mundo contemporâneo. No conto *o ano em que*, narra a vida de uma mulher que perde o marido devorado por um lobo solitário, num rigoroso inverno e que com a chegada da primavera bate à sua porta oferecendo seus serviços para o cargo de pastor. Sem saber que se tratava do algoz de seu marido, ela aceita a proposta e uma quase amizade surge entre eles. Amizade essa, que a não impediu, com a chegada mais cedo do frio e com a escassez dos alimentos, de fuzilar o lobo para alimentar a família ao longo do inverno.

Marina é arrebatadora!

Palavras-chave: contos de fadas; fantasia; literatura infantil; literatura juvenil.

REVIEW³

Mariana's "Sereno Mundo Azul" book places the reader between the past and the present, transporting them to a sea of stories and scenarios that inhabit the fine line between the real and the imaginary. The narratives gathered here are tales of enlightenment that highlight the permanence of the fairy tale wearing a new costume for another time and, yet, maintaining the characteristics of the genre. There are fifteen short stories that question false values and behavior in contemporary society, based on a wonderful journey. Marina promotes a genre from the past, with the freshness of her attentive look at the contemporary world. In the story the year in which, it tells the life of a woman who loses her husband, devoured by a lone wolf, in a harsh winter and who, with the arrival of spring, knocks on her door offering her services for the position of shepherd. Without knowing that he was her husband's executioner, she accepts the proposal and an almost friendship emerges between them. This friendship, which did not prevent her, with the early arrival of the cold and the scarcity of food, from shooting the wolf to feed the family throughout the winter.

Marina is stunning!

Keywords: fairy tales; fantasy; children's literature; youth literature.

¹ Elaborada para a Revista DO IBBY.

² Leitora votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.